

BOBURNOMADA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TALQINI

Gadayeva Mohigul Muxamedovna

Osiyo xalqaro universiteti

Tarix va filologiya kafedrası o`qituvchisi.

Sabriddinova Gavharshodbegim Faxriddin qizi

1-T-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14894934>

KIRISH:

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur ibn Umar ibn Abu Said ibn Mironshoh ibn Temur otasi singari ulug' himmatli va oliy maqsadli bo'lganligidan Farg'ona viloyatini kichik joy deb hisoblab Samarqandga intiladi, u yerda Shayboniyxondan yengilib Kobulga keldi va yirik mamlakat hukmdoriga aylandi. Hindistonning buyuk donishmand farzandi Javoharlal Neru o'zining "Hindistonning ochilishi" va "Jahon tarixiga bir nazar" asarlarida Z.M.Bobur haqida ushbu fikrni izhor etgan: "Bobur dilbar shaxs. Uyg'onish davri hukmdorining haqiqiy namunasidir. U mard va tadbirkor odam bo'lgan". Bugun Hindistonning Panipat shahriga brogan kishi Zahiriddin Muhammad Boburning Sulton Ibrohim Lo'diy bilan tarixiy muzaffarona jang manzaralarini shaharning ochiq osmon ostidagi muzeyda ko'rarkan, ulug' hind xalqining Boburga nisbatan hurmat ehtiromi kuchliligiga amin bo'lgan. Qamchinbek Kencha "Andijondan Dakkagacha "nomli safarnomasida hayajonini yashira olmay yozadi: "Hindiston va Pokiston shaharlarida, jumladan Haydarobodagi mashhur Solarjang, Lohurdagi milliy muzeyda bo'lgan edik. Lekin Sharq olamining olis bir chetida faqat va faqat boburiylar va ularning podsholik faoliyatiga oid yagona muzeyni ko'ramiz deb sira o'ylamagan edik".

O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov shuning uchun ham milliy ma'naviy qadriyatlari vakillarimizning tavallud tantalarini nishollash xususida shunday yozgan edilar: "Xalqimiz Navoiy, Ulug'bek, Bobur, Mashrab, Furqat, Qodiriy va yurtimizning boshqa farzandlari yubleylarini o'tkazish to'g'risidagi qarorini ruhlantirib kutib olganligi bejiz emas deb o'ylaymiz. Ularning merosi O'zbekiston xalqlari umuminsoniy qadriyatlarning boyishiga xizmat qilib kelgan edi va bundan buyon ham xizmat qiladi. Biz ularning bebaho merosini xalqqa, avvalo yoshlarga yetkazish uchun barcha ishlarni qilamiz.

Hindistonda Boburiylar imperatorligi va diplomarik aloqalar.

Boburiylar milodiy 1526-1858 yillarda Hindistonda hukumronlik qilgan sulola bo'lib, bu imperiyaga temuriy shaxzoda Zahiriddin Muhammad Bobur asos slogan. Ayitsh joizki, chet

Fevral, 2025-Yil

ellarda ham Bobur va uning avlodini “buyuk mo’g’ullar” deb atash lozim bo’lgan. Aslida “buyuk mog’ullar” degan ibora Chingizxon va undagi mo’g’ul qoonlariga (O’qtoy qoon, Guyuk qoon, Muyunka qoon taalluqli bo’lib, Boburiylar aslida Amir Temur va Bobur avlodidir. Ular o’zlarini tarixiy hujjatlarda “BOBURIY MIRZOLAR” deb yuritishgan. V. Bartold dunyoda tarqalgan “buyuk mo’g’ullar” iborasining xato ekanligini ko’rsatib, “Yevropaliklar Temur va uning o’g’illari hamda nabiralarini mo’gullardan kelib chiqqan, deb hisoblab, Bobur saltanati uchun “buyuk mo’g’ullar “degan nom to’qib oldilar.” deb yozadi. Bu ibora yevropadan Hindistonga ko’chib kelib, ingliz kitoblari orqali hindlar orasida tarqalib qoladi. So’nggi yillarda “buyuk mo’gillar” degan xato ibora o’rniga “boburiylar” iborasi qo’llanila boshlandiki, mana shu ibora tarixiy haqiqatni to’g’ri aks ettiradi. Boburiylar Hindistonda 322 yil hukumronlik qilishgan.

Boburiylar va Usmoniylar munosabating Shayboniylar tarixi bilan ham ancha bog’liqlik tomoni bor. Usmoniylar sultoni Salim I (1512-1520) o’zining 1514- yildagi Ko’chkinchixoniga (1510-1530) yozgan maktubida Boburning safaviylar bilan munosabatlari keskinlashdi. Abdullaxon II (1538-1595) davrida Shayboniylarning safafuyilar bilan munosabati keskinlashdi.

Abdullaxon II bu davrda Boburiylar bilan yaqinlashishga, kuchayib borayotgan Eron shohi Abbas I ga qarshi kurashda ittifoq tuzishga intildi. Uning ushbu maqsadda yuborgan elchisi Olamish 1572-yil (Abdullaxon II 1583- yil rasmiy ravishda hukumdor bo’lgan bo’lsada, biroq undan oldin ham otasining nomidan mamlakatni boshqargan) Dehliga yetib bordi va har ikki mamlakat o’rtasida davom etib kelatotgan do’stlik aloqalarini kuchaytirish to’g’risidagi maktubni beradi. Maktubda Abdullaxon II podshoh Akbarga (1542-1605) Usmoniylar sultoni bilan do’stlik aloqalari davom etib kelayotganini ma’lum qilgan va do’stlik safaviylarga qarshi kurash asosida tashkil topganini aytgan. Usmoniylar va Safaviylarga qarshi kurash rejasi (1578-1590) yillardagi Safaviylar Usmoniylar urushi cho’g’ida amalga oshdi. Usmoniylar sultoni Murod II (1574-1595) Abdullaxon II ni Safaviylarga qarshi kurashga chaqirgan, biroq Abdullaxon II vaziyatdan kelib chiqib, faqat 1582-yildagina bu taklifni qabul qildi. 1588-yili Usmoniylarning Sardor podsho poshchiligidagi qo’shinlari Safaviylar davlatiga hujum qiladi va kelishuvga ko’ra Abdullaxon II Xurosonga bostirib kirib, Mashhad va Nishopurni egallaydi. Ikki tomondan uyishtirilgan hujumdan mushkul ahvolda qolgan. Abbas I (1586-1629) Usmoniylar bilan sulh tuzishga harakat qiladi va 1590-yili bunga muvaffaq bo’ladi. XVI - XVIII asrlarda Boburiylar Usmoniylar davlatlari hukmdorlari siyosiy ittifoq tuzishga intilganlar. Safaviylarga qarshi rejalarda esa, Usmoniylar o’z navbatini ko’zlagan holda, ya’ni o’z chegaralariga yaqin joylashgan hududlarda nazorat o’rnatish maqsadi bilangina harbiy yurishlar qilgan.

Fevral, 2025-Yil

XULOSA: “Boburiylar sulolosining asoschisi va uning vorislari mamlakatda tinchlikni va totuvlikni saqlashda avvalo davlatlar o`rtasida diplomatic aloqalarni yo`lga qo`yishgan. Bundan tashqari mamlakar rivoji va iqtisodiyoti uchun diplomatik aloqalar muhim sanaladi. Xususan Boburiylar sulolasining asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur va uning vorislari Humoyunshoh, Jaloliddin Akbar, Jahongir, Shoxjahon, Avrangzeb (Olamgir)lar ham mamlakatda barqarorlikni saqlash va ikki davlar o`rtasidadgi do`stlik rishtalarini saqlab qolish va siyosiy –iqtisodiy hayotni ta`minlash maqsadida boshqa qo`shni davlatlar bilan diplomatik aloqalar olib borgan. Tarixda diplomatik aloqalar asosan ikki ko`rinishda bo`lgan. Bular: 1- Do`stlik rishtalari asosida qurilgan diplomatik aloqalar ya`n(ikki davlat o`rtasidagi do`stona munosabatlar, qo`shnichilik, dushmanga qarshi reja tuzish va h.z kurash) 2- nikoh rishtalari orqali quriladigan diplomatik aloqalar kiradi. Bunga misol qilib Avrangzeb mirzoni, Jahongir mirjini, Humoyun mirzoni hatto Bobur mirzoni o`zini ham misol keltirishimiz mumkin. Nikoh rishtalari orqali qurilgan diplomatic aloqalar mamlakatlar o`rtasidagi o`zaro urishlar va nifoqlarning oldinini olsa, ikkinchi tomondan hududiy chegaralarning hafsiz bo`lishini taminlaydi, savda sotiq va madaniyatning rivojlanishi va va boshqa millat urf –odatlarining kirib kelishi o`z navbatida [ellinizimnig rivojlanishigayam turdki bo`ladi] mamlakatlar o`rtasidagi o`zaro adolatsizliklarni ham bartaraf etadi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Albatta har bir mamlakat, davlat hukumdorlari o`z manfaatlarini ko`zlab boshqa qo`shni davlatlar bilan diplomatik aloqalar o`rnatadi. SHunday bo`lsada bu diplomatik aloqalar aholi faravonligi uvehun ham katta xizmat qiladi. Mamlakatda avhol ijodiy tomonga o`zgaradi, savdo sotiq, hunarmandchilik rivojlanadi, o`zaro tabaqalanishlarning oldinini oladi, bundan tashqari fan va san`t borasida ham ancha yutiqlarga erishiladi. Ammo tanganing ikkinchi tomoni bo`lganidek diplomatik aloqarning ham salbiy tomoni bor albatta. Bu narsaga faqat bir tomondan yondashsak xato bo`ladi. Ha albatta diplomatik aloqalarning yo`lga qo`yilishi yaxshi albatta, lekin, ularning ham salbiy tomonlari va zarar tomonlari bor. Qisqa va lo`nda qilib aytganga, bu diplomatic aloqalar hukumdorlar manfaati va nafi uchun vaqtinchalik hisoblanadi. Afsuski, bu achchiq haqiqatni tan olish kerak. Ya`ni bir davlar boshqa davlat bilan diplomatik aloqani yo`lga qo`ygan bo`lsa, ammo vaziyat kelishilganek bo`lmasa, ikkinchi tomon vaziyatga qarab ish ko`radi. Ya`ni qo`li baland kelgan davlatga yon bosadi u davlat bilan aloqani yaxshilash maqsadida xat va choparlar yuboradi va yaqinlash maqsadida dushman tomondagi ichki vaziyatlardan xabardor qilib turadi, askarlar soni va ularning taktikasi, ichki ahvol, mamlakat podsholarining ahvoli hullas barchasidan xabardor qib turadi. Bu ikkinchi davlat hukumdorlari va podsholariga juda qo`l keladi. qo`li baland kelgan davlat ham bu taklifni qabul qiladi ya`ni o`z manfaati foydasiga. Xullas, xoin davlat nima qiladi, o`z manfaati yo`lida bu taklifni qabul qiladi. Bu ikki dvlart o`rtasidagi do`stlik aloqalari bir

Fevral, 2025-Yil

muddat yaxshi bo'ladi ammo, mamlakat ichidagi mansabdor amaldorlar va vazirlar o'rtasidagi o'zaro nizolar bu do'stlik aloqalarining buzilishiga sabab bo'ladi. Xullas ikki xoin davlat hukumdorlari jang maydonida to'qnashadilar, qizg'in jang bo'linib o'tadi, bunday vazuyatdan foydalangan qo'shni davlat hukumdorlari o'zlarini mamlakatda shoh etib elon qiladilar. Ikki xoin davlat bu hukumdorga tobe bo'ladi. Soliqlar va tovon to'lashadi. xiyonat jazosiz qolmaydi deganlaridek ,bu davlat hukumdorlari ham oddiy xalq,dehqondeh teng ko'riladi yoki xizmatkordek muomila qilinadi. Xalq esa yana zulm va adolatsizlik botqog'ida qolib ketaveradi. Ularni kim eshitadi, kim ularni qo'llaydi, faqatgina adolatli hukumdor xalqqa va odil qarorga tayanib ish ko'radi va mamlakatni ancha vaqtgacha tinch va farovon boshqaradi.

Bobur va Boburiylar sulolasi va mamlakat dong'i yeti iqlimda dunyo bo'ylab tilga olinadi. Hatto "Boburiylar" haqida juda ko'p asarlar yozilgan. "Boburnoma" deyarli dunyoning barcha tillariga tarjima qilingan. Sharqda ham Boburiylar tarixiga bo'lgan qiziqish juda yuqori ekan. Bu bizni quvontirdi albattda. Shuningdek, o'zbek yozuvchilari ham, boburiylar tarixiga qiziqib ko'rib, qalam tebratdilar, Shaxsan yozuvchi Pirimqul Qodirovni alohida tilga olmaslikni iloji yo'q.Yozuvchining shu sulola tarixiga oid keng ko'lamli va aniq dalillar asosida tarixni bayon qiluvchi "Yuldzili Tunlar","Avlodlar Davoni"kabi romanlarini misol keltirish mumkin.!!!...

REFERENCES

1. "Boburnoma". Z.M.Bobur. Toshkent -2017.
2. "Temur tuzuklari" –T. "Ijodiy –Press" nashriyoti ,2019.
3. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
4. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.
5. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
6. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir ogli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
7. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.
8. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.

Fevral, 2025-Yil

9. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.
10. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
11. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
12. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
13. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
14. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
15. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
16. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
17. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
18. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
19. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
20. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
21. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
22. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.

Fevral, 2025-Yil

23. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
24. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
25. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm" Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
26. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
27. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
28. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
29. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
30. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
31. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
32. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
33. Тoшпoлaтoвa, III. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
34. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
35. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
36. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
37. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.

Fevral, 2025-Yil

38. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports, 1*(7).
39. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4*(3), 432-437.
40. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education, 2*(8), 1214-1222.
41. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research, 3*(2), 87-93.
42. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research, 3*(2), 1004-1011.
43. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research, 3*(2), 500-507.
44. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research, 3*(1), 504-510.
45. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev's Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1*(10), 655-659.
46. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences, 3*(12), 42-47.
47. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research, 2*(12), 801-807.
48. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences, 3*(11), 17-23.
49. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research, 2*(9), 404-409.
50. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research, 2*(10), 291-299.
51. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research, 2*(9), 84-89.

Fevral, 2025-Yil

52. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
53. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
54. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
55. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
56. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
57. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
58. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
59. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
60. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
61. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>